

Scolpire le nuvole.

L'arredo liturgico di VI secolo a San Clemente

Alessandro Canestri

Abstract

Il presente articolo punta ad esaminare alcune qualità formali della scultura in funzione architettonica di VI secolo presente a Roma, nella Basilica di San Clemente, in forma di recinzione presbiteriale. Si andrà ad osservare i mutamenti che la struttura ha subito, in particolar modo il detto recinto, la conseguente rimodulazione delle sue parti, e la contestuale rimodellazione delle stesse in ottica di aderire al diverso contesto d'uso. Inoltre, si noteranno sinteticamente le caratteristiche formali costituenti del complesso, e si andranno a confrontare con analoghi esempi siti sia nella capitale sia nel del Mediterraneo del tempo, cercando di afferrare l'espansione che nel VI secolo ebbero tali dispositivi di uso cultuale. Si citeranno dunque le cave, centro di coltivazione del marmo proconnesio e di trasformazione dello stesso negli oggetti che si sono variamente incrociati nel testo. Infine, si apprezzeranno le qualità di fatto dei marmi clementini in un'ottica più tecnica, cercando di intravedere in essi tracce di una finitura non usuale.

San clemente

San Clemente, sita in Roma sulla via che dall'Obelisco Lateranense scende nella valle del Colosseo, è un palinsesto architettonico e storico-artistico incastonato nella sublime cornice che la cinge dal Celio, spazia fino all'Oppio e scende lievemente verso i Fori (fig. 1).

Figura 1 Immagine satellitare che mostra la zona su cui insiste San Clemente (puntino rosso). Google maps.

La chiesa di San Clemente si è sviluppata lungo i secoli in quattro fasi principali, ognuna delle quali ha restituito edifici peculiari dell'epoca in cui sono stati eretti.

Come spesso accade nelle fabbriche architettoniche di ogni epoca, anche qui, nonostante il riuso e la contestuale armonizzazione delle varie componenti dell'edificio, sono stati ripetuti e a volte radicali gli interventi intrapresi. Questi, si notano di solito negli sforzi profusi al cambiamento o all'aggiornamento degli arredi interni delle strutture, siano essi cicli pittorici o controsoffitti lignei, tendendo a creare situazioni formali aliene e contrastanti con l'equilibrio formatosi in precedenza. A San Clemente tale fenomeno è lampante, entrando dalla porta principale, si è attirati dai colori brillanti e dalle forme solenni dell'abside e del ciborio, attraverso le candide partizioni lavorate a stucco delle arcate sopra le colonne, di reimpiego, che scure, quasi stonano contro le cromie posate dei pavimenti marmorei irradiati dalla luce dorata proveniente dal cassettonato superiore (fig. 2).

In un trionfo di forme e colori, solida e riservata, spicca al centro della navata principale una recinzione presbiteriale di XII secolo.

Figura 2 Interno di San Clemente. Foto dell'autore.

In breve, San Clemente insiste su un reticolo viario ricalcante l'antica disposizione urbana, come si evince anche dalla pianta del Lanciani, innestandosi su preesistenze il quale carattere d'uso non è stato del tutto ben definito,¹. Le forme più propriamente basilicali dell'edificio di culto, oggi sotterraneo, sarebbero ascrivibili alla fine del IV secolo, in un intervento teso a

¹ KRAUTHEIMER 1937: pp. 120-125.

modificare le strutture esistenti – di carattere eterogeneo - per creare un edificio “canonico”². Precedentemente al primo *titulus* esisteva infatti un edificio, probabilmente del III secolo, del quale si può intendere una funzione culturale – probabilmente cristiana - precedente l’erezione del fabbricato basilicale³. La chiesa di IV secolo si sviluppava con impianto longitudinale a tre navate irregolari, abside e quadriportico anteriore. Nel VI secolo, per volontà di un’energica figura venne quindi modificato l’interno in diverse fasi; una volta salito al soglio pontificio, tale personaggio, Giovanni II (533-535), fornì la basilica della recinzione marmorea oggetto di interesse in questa sede⁴. La chiesa fu testimone quindi delle alterazioni, cui usualmente sono soggetto gli edifici di lunga vita, fino a diventare un vero scrigno architettonico. Nonostante gli sforzi profusi alle migliorie del sito, all’XI secolo si deve un punto di rottura, quando in circostanze ancora da chiarire venne demolita l’antica chiesa, e sulla quale fu eretta l’attuale, probabilmente a seguito di un evento traumatico accaduto attorno al sacco di Roberto il guiscardo nel 1084⁵. Di questo periodo rimane stupefacente il ciclo di affreschi nella basilica inferiore, largamente famoso e raro esempio di pittura romanica nella capitale. L’impianto attuale di San Clemente prevede una pianta basilicale divisa in tre navate, con abside e quadriportico, approssimativamente riprodotte la pianta dell’edificio preesistente. In questo sforzo ricostruttivo si fornì inoltre l’edificio di una *schola cantorum*. Le trasformazioni successive hanno reso l’interno una galleria storico-artistica di appagante vividezza, rimanendo nel cuore e nella memoria di chi ha deciso di oltrepassare l’aspetto delle sue semplici e riservate mura.

A partire dal 1857, Padre Joseph Mullooly (1812-1880), intraprese lo scavo della basilica inferiore, con contestuale messa in sicurezza delle strutture soprastanti, mettendo in luce diversi contesti. Con le campagne degli anni ‘80-90, si è approfondita l’indagine archeologica di questi ambienti sotterranei, culminata in una serie di nuovi studi ad opera soprattutto di Federico Guidobaldi, che rimane un pilastro fondamentale, un riferimento imprescindibile nello studio del complesso.

La recinzione di VI secolo: caratteristiche formali e riutilizzo

L’arredo liturgico marmoreo di San Clemente (fig. 3) appartiene ad un preciso dispositivo culturale. Questa partizione delle aree degli edifici sacri deriva dal bisogno di dividere le aree preposte ai fedeli da quelle del clero, per dividere gli spazi in sacro e profano⁶. Tale divisione rese utile la creazione di un’apposita tipologia di arredi di separazione, mutuati probabilmente dalla stessa tradizione antica che prevedeva plutei e pilastri marmorei quali elementi divisorii. La tipologia, tuttavia, di tale apparato scultoreo imponeva probabilmente un cambio rispetto alle soluzioni fino ad allora messe in pratica. La recinzione presbiteriale di San Clemente, infatti, si inserisce in un gusto semplice ma ricco di rimandi simbolici alla sfera del sacro. Stando a quanto si conserva riutilizzato nella recinzione cosmatesca, di essa superstiti sono due elementi principali: pilastri e lastre, a questi vanno aggiunte le cimase; due lastre lavorate a

² Idem 133-134.

³ GUIDOBALDI 2023: pp. 153-155.

⁴ KRAUTHEIMER 1937: pp. 133-134.

⁵ Idem, p. 120; HAMILTON 2003: pp. 378-399.

⁶ Per una trattazione più approfondita vedere: RUGGIERI 2008: pp. 29-58.

giorno di difficile interpretazione articolano la recinzione. Il partito decorativo che si sviluppa sia sulle lastre sia sui pilastri è sobrio⁷.

Figura 3 Pianta dell'attuale schola cantorum. Wikimedia commons.

Ora si procederà ad una descrizione dei pezzi in generale, osservando le loro caratteristiche formali.

Partendo dai pilastri, al loro stato di conservazione attuale, certa e topica è la divisione in due campi che enfatizza il loro sviluppo verticale sulle facce a vista; per le facce rivolte verso gli incassi di lastre e cardini, la materia invece risulta non decorata e solo rifinita a martellina. Riguardo il loro basamento e il loro coronamento possiamo fare solo ipotesi, in quanto sono stati variamente segati e quindi mutilati delle estremità, al fine di essere utilizzati nella posteriore recinzione⁸. I due detti registri vengono quindi incorniciati attraverso una soluzione di continuità consistente in cornici formate da due riseghe leggermente pendenti verso l'interno, che formano un gioco di luci ed ombre teso a sottolineare i gradini senza approfondirsi nell'asportazione di materia. All'interno di queste cornici si dispongono due tipi di decorazione, i registri superiori, centrati e quadrangolari, si avvalgono di raffigurazioni naturalistiche e fantasiose, comprendenti per lo più fiori di varia natura e forma, semplificati nelle forme e fortemente geometrizzati. Esempi di questo tipo possono essere i gigli e le rosette; ad affiancare questi decori si trovano forme di vasellame, riecheggianti le forme disposte sui registri sottostanti (fig. 4). In quanto ai registri inferiori, le decorazioni si complicano ulteriormente;

⁷ Per una più approfondita disamina si veda: GUIDOBALDI *et al.* 1992; C. BARSANTI *et al.* 2015.

⁸ Esistono diversi esempi di terminazioni riguardo i pilastri, alcune si sviluppano in globi, ad esempio, o direttamente gli stessi si trovano inseriti in un complesso organico riguardante *templon* di recinzione, sorreggendo colonne architravate. Tuttavia, difficile è l'avanzamento di tali ipotesi a causa dello stato fortemente mutilato degli stessi, un indizio però può essere afferrato in alcuni fori a sezione usualmente quadrangolare sulle creste rasate.

difatti questi si pongono a fregiare i pilastrini di lunghi e caratterizzati racemi, di varia natura e forma, anch'essi solitamente sorgenti da bacini, cantari e cornucopie, o direttamente dalla cornice inferiore. Queste teorie vegetali spaziano da vitigni a fasci d'alloro e racemi gigliati, mescolando non raramente le forme a creare ibridi; non mancano inoltre partizioni geometriche dei campi, rendendo le composizioni estremamente variegata nel complesso.

Figura 4 Registro superiore di un pilastrino con figurazione di cantaro. Foto dell'autore.

Per quanto riguarda le lastre, le decorazioni prevedono sempre una varietà compositiva, differentemente però dai pilastrini - che conservano una decorazione analoga su entrambe le facce a vista - le lastre sfoggiano due tipologie ornamentali diverse a seconda che siano fronte o retro. Per il fronte delle lastre, la porzione scolpita si incastona sempre all'interno di cornici, anch'esse scolpite con una tecnica simile ma più complessa rispetto a quella dei pilastrini. Le modanature qui risultano più articolate, formate da tre registri, quelli più esterni, sempre più snelli proseguendo verso l'interno della lastra e scolpiti con la tecnica analoga usata sui pilastrini, tendenti ad approfondirsi verso l'interno a creare un medesimo effetto di chiaroscuro⁹. La fascia più interna, scolpita con la stessa foggia di cui sopra, è quella che andrà a lambire la decorazione interna ed è la più larga di tutta la cornice. Passando ora alle composizioni interne, esse sono divise in tre gruppi principali. Il primo gruppo, a schema binario, è costituito da due losanghe scolpite a rilievo sulla superficie liscia delle lastre. Le losanghe sono variamente modanate, similmente alle cornici, e le loro estremità presentano gigli che creano un collegamento fra di loro e con le modanature che incorniciano il campo. All'interno delle losanghe campeggiano croci latine con estremità patenti. Il secondo tipo si sviluppa in una composizione ternaria che prevede due rombi laterali ed una forma complessa centrale, formata dall'intreccio di un quadrato e una losanga, a formare una sorta di stella ad otto punte. Le modanature qui sono scolpite più finemente, a due registri. All'interno dei rombi si trovano croci patenti su globi, mentre all'interno delle partiture centrali troviamo due casi, uno con un *chrismon* e uno con una rosetta a bottoncino centrale (fig. 5). Il terzo tipo verte

⁹ Tale tipo di foggia non è presente in tutte le lastre, molte presentano alternatamente riseghe pendenti verso l'interno e scanalature semplici a dividere i gradini, mentre la quadripartizione della cornice rimane fissa.

piuttosto su uno schema centralizzato, sempre ternario nella composizione, ma mosso nella metrica scultorea. Al centro, perno della composizione, si trova una ghirlanda vegetale gemmata, incorniciante il monogramma di papa Giovanni II. Da essa si dipanano due lemnischi - legati al serto vegetale tramite un fiocco - con terminazione cuoriforme, essi vanno a collegarsi alle due croci patenti laterali che coprono il campo liscio dello sfondo. Fra i lemnischi vi è un piccolo elemento vegetale fortemente stilizzato e tipizzato (fig. 6). Per il retro invece il sistema rimane sempre uguale su tutte le lastre, e consiste in una semplice bipartizione della composizione in due clipei contenenti altrettante croci latine patenti entro cornici rettangolari a doppia fascia (fig. 7).

Figura 5 Lastra della schola cantorum. Foto dell'autore.

Infine, si nota la presenza di cimase a tre fasce digradanti di cui quella centrale a gola dritta; coronano le lastre e le pareggiano all'altezza dei pilastri. Le lastre e le cimase non sono esenti da mutilazioni, anche gravi, tese ad adattare al nuovo progetto.

Figura 6 Lastra della schola cantorum. Foto dell'autore.

Gli elementi descritti finora sono frutto dell'uso e del riuso degli elementi marmorei durante il tempo, a seguito dell'erezione dell'attuale chiesa difatti, l'arredo liturgico originale fu verosimilmente traslato e ricomposto dove si trova oggi, alterando pesantemente le forme particolari delle sculture e modificandone alcune secondo il gusto contemporaneo. La porzione frontale della recinzione, osservandola dalla navata principale, conserva mirabilmente tale tipo di rimodulazione della decorazione scultorea; eseguita creando il contrasto tutto "cosmatesco"

fra il candore dei marmi bianchi di base e lo sfavillio delle paste vitree e dei marmi colorati che a mosaico si vanno ad incastonare al loro interno. Tali lastre, nonostante lo stato di alterazione, si riconoscono come le lastre di terzo tipo sopra descritte, alle quali furono erase le croci, riscolpiti i serti e incastonati in alloggiamenti appositamente scolpiti, mirabili lastre marmoree e allettati mosaici policromi. Per i pilastri l'intervento fu più radicale, il corpo degli stessi venne snellito di alcuni centimetri, guadagnando spazio per le modanature alle estremità superiore e inferiore, mentre sul fusto venne creata una decorazione ex novo costituita da un fascio unico e continuo di mosaico policromo evidenziato da una delicata cornice. Interessante notare come per queste lastre sia stata lasciata la cresta superiore scoperta, utilizzando le cimase come base d'appoggio al basamento (fig.8). Oltre a due ulteriori pilastri che recano tracce di lavorazione postuma, i restanti pezzi dell'arredo subirono per lo più ritagli.

Figura 7 Lastra della schola cantorum. Foto dell'autore.

Figura 8 Lastra della schola cantorum riarrangiata in stile "cosmatesco". Foto dell'autore.

Altri esempi a Roma e nel Mediterraneo

Il tipo di scultura in funzione architettonica appena descritta non era estranea al mondo mediterraneo del VI secolo. Nel periodo giustiniano le cave dell'isola di Proconneso nel Mar di Marmara, in cui si cavava il marmo appunto detto proconnesio, producevano una grande

quantità di manufatti di eterogenea natura, fra cui gli arredi liturgici¹⁰. Vi sono numerose tracce di questo tipo di scultura in diversi luoghi legati al mondo bizantino del periodo, molti conservano decorazioni analoghe a quelle clementine, un edificio di prim'ordine che ne conserva larga traccia è proprio Santa Sofia di Costantinopoli¹¹.

A Roma si conservano alcuni sporadici esempi accostabili ai marmi clementini; il più vicino luogo in che ne conserva traccia è basilica inferiore dei SS. Cosma e Damiano. Ivi spiccano nel manto lapideo del pavimento, frammenti di recinzioni simili a quelle di San Clemente (figg. 19-20), reimpiegate quando verosimilmente venne dismessa la vecchia recinzione presbiteriale. Sempre riferibili alla stessa chiesa si trovano nel Museo Nazionale della Crypta Balbi alcuni frammenti di pilastri e lastre sempre ascrivibili allo stesso contesto (fig. 9)¹². Più spostata verso le mura Aureliane, nella chiesa di Santa Balbina si trova murato nel narcece un frammento di pilastro recante parte del registro inferiore con una decorazione a racemi vegetali e foglie cuoriformi, si conserva inoltre l'inizio del registro superiore. A San Lorenzo fuori le mura emerge dal basamento dell'ambone cosmatesco un frammento di pilastro di fattura differente, ma sempre ascrivibile ad un utilizzo legato al culto. Esempi che vanno ad infoltire gli esempi a Roma provengono da Sant'Agata dei Goti, da San Marcellino ai Monti, da S Lorenzo alle Tre Fontane e dalla chiesa dei SS. Apostoli¹³.

Figura 9 Lastra di recinzione presbiteriale allettata nel pavimento della basilica inferiore dei SS. Cosma e Damiano. Foto dell'autore.

Nelle Marche, Ancona, dove vi era un porto che probabilmente si distinse nel commercio di marmo proconnesio, conserva alcuni elementi relativamente ben conservati di fattura simile¹⁴.

In Sicilia, presso le coste di Marzamemi, dagli anni '60 è stato intercettato e portato successivamente in luce parte del carico di una nave che, al momento del naufragio, conteneva

¹⁰ ATTANASIO *et al.* 2008: pp. 747-774.

¹¹ GUIGLIA, BARSANTI 2005.

¹² MORETTI 2014.

¹³ FIOCCHI NICOLAI 2019: pp. 291-317.

¹⁴ BARSANTI, PARIBENI 2016: pp. 579-593.

in stiva un intero *kit* di assemblaggio per un arredo liturgico. I pezzi risultano di fattura e decorazione analoghi a quelli siti in Roma¹⁵.

Non mancano tuttavia esempi nell'area greco-bizantina, a Gortina e nell'isola di Kos¹⁶.

Forte di un commercio probabilmente florido, si andò creando già in epoca imperiale un tipo di produzione lapidea che puntava alla cavatura e alla lavorazione parziale del marmo proconnesio, direttamente in cava o in laboratori comunque anche indirettamente collegati con le manifatture bizantine. Tale tipo di produzione, sia valeva di una tecnica già sperimentata in antico che prevedeva la sbazzatura e la decorazione dei pezzi secondo schemi decorativi ed artistici più o meno standardizzati, lasciando alle manovalanze destinarie il compito di terminare i pezzi con dettagli e decorazioni peculiari da contesto a contesto. Essendo questa una produzione legata ad ambienti sacri e contesti culturali, si può ben postulare una certa standardizzazione delle forme e delle decorazioni tale da poter confinare la finitura dei pezzi solo ad alcuni pochi dettagli.

Tuttavia, il panorama degli arredi liturgici di questa tipologia dovrebbe essere largamente più vasto, sia per la quantità di documentazione e pubblicazioni sulle quali non si è potuto soffermarsi in questa sede, sia per la quantità dei quali sono andati perduti per le più disparate cause. L'argomento rimane quindi fecondo di nuovi stimoli alla ricerca.

Gusto o casualità?

Leggendo i marmi clementini incastonati nella *schola cantorum*, colpisce un dato particolare, la varietà delle forme scolpite. Soprassedendo le questioni di estetica e di gusto, le quali meriterebbero trattazione più approfondita ed estranea a questa sede, ci si può soffermare su una domanda: quanta di questa varietà è stata prevista originariamente?

Incontestabile è la perplessità, di fronte ad un sistema produttivo, decorativo e dispositivo "standardizzato" – per quanto potesse essere stato inteso come qualità intrinseca del prodotto – , di fronte ad un manufatto – ad intendere la recinzione nel suo complesso - che si pone con composizioni così semplici e ripetitive, nel constatare l'estrema variabilità delle soluzioni formali insite nel dettaglio.

Si è in parte descritta (vedi *infra*. par. 2) la morfologia generale dei pezzi, andando ad osservare più nel dettaglio le possibilità compositive che si sono riservati gli scultori. Tale "libertà" – se così si può intendere – andrebbe intesa non solo in un'ottica di gusto appunto, ma in una luce più tecnica. L'arredo nel complesso mostra alcuni segni di evidente difformità formale, che alle volte sembrano sfociare direttamente nella mancanza di finitura. Prendendo un pilastrino (fig. 10), si potrà osservare la particolarità della sua decorazione, una teoria di linee dal sapore vagamente vegetale che riempiono il registro inferiore in tutta la sua interezza.

¹⁵ Vedi: LEIDWANGER *et al.* 2021: p. 296, figg. 15-16.

¹⁶ MARSILI 2021: pp. 179-180, figg. III 3.8.3 A3, III 3.8.4. A4, III 3.8.5. A5.

Figura 10 Pilastrino della schola cantorum. Osservare i registri decorativi nella loro mancanza di profondità. Foto dell'autore.

Che la decorazione potesse variare è indubbio, tuttavia qui sembra semplicemente non essere stata portata a termine, cosa che viene in parte confermata dalla mancata liberazione del giglio nel registro superiore, dalle rimanenze di marmo che vanno a riempire i vuoti che danno profondità al giglio stesso, usuale invece in numerosi altri pezzi. Per quanto non si possa in questa sede discutere sulla possibilità di avere di fronte un effettivo tipo decorativo, piuttosto che una mancanza, è evidente tuttavia uno stampo estetico vistosamente diverso da quello degli altri pezzi. Questa semplice osservazione pone un punto di domanda sulla possibilità che, per cause ignote, i pezzi siano stati effettivamente montati non tutti totalmente terminati. Se si osserva ora 3 ghirlande provenienti dalle lastre di terzo tipo (figg. 11-12-13), è si può ben notare che la terza (fig. 13) presenta il serto non lavorato. Come per il pilastrino sopra citato, la certezza di una mancata finitura non può essere avanzata, almeno a scanso di ingenti esempi che in questa sede non si conoscono, ma sembra, ad un'osservazione *de visu* della lastra che la stessa sia stata generalmente non terminata in alcune delle sue parti. Questo può essere un *topos* riconosciuto ulteriormente in alcune cornici delle lastre che sembrano non essere finite e solo incise e scanalate ad evidenziare le nervature della composizione. Tale dato porrebbe sul piatto della bilancia di ponderare la scelta di ulteriori sviluppi nello studio di tali difformità nella resa scultorea dei pezzi non solo clementini, ma in generale delle officine proconnesiache. Non rimane inascoltata l'affermazione di Vincenzo Ruggieri, il quale sottolinea la problematica insita nel pensare che fosse apposta la stessa metrica compositiva a più arredi destinati a fabbriche architettoniche diverse¹⁷. Utili e per niente scontati risultano quindi i contesti archeologici, che virtualmente sigillati potrebbero restituire contesti parzialmente inalterati dove osservare le recinzioni il più possibile vicine alla data della loro produzione e messa in opera. Infine, non resta che ricordare il dato di fatto che la recinzione originaria, possa essere

¹⁷ RUGGIERI 2008: p. 30.

stata in parte rimpolpata da pezzi alieni alla stessa la fine di ingrandirla o di rimpiazzare elementi danneggiati nello smontaggio e rimontaggio nelle fogge della *schola cantorum* cosmatesca. I pezzi così arrivati a noi, conservano la delicatezza della scultura senza la compiutezza di un originario colore, risultando sculture quasi eteree, come scolpire le nuvole.

Conclusioni

Avendo percorso brevemente la travagliata storia del sito, ed osservato le difformità stilistiche di alcuni dei pezzi in questione, si rimane con un senso di apertura verso ulteriori domande. Alla luce di una stringata descrizione delle forme della recinzione presbiteriale di VI secolo, risulta determinante lo studio di diversi e geograficamente disparati contesti archeologici, nella ricerca di una più totale determinazione di quelle che sono le linee di base della decorazione di pezzi di esta tipologia, al fine di poterne definire le diversità in base ad un ipotetico canone costituito. Si è visto infatti, riguardo alle infinite possibilità di forma scultorea, che determinati schemi compositivi risultino più affini ad una produzione di tipo seriale, come quella che in parte veniva portata avanti sull'isola di Proconneso. Quindi la discussione, al netto di quanto scritto, può dirsi gravida di interrogativi solo minimamente risolti. Più precisamente, tale divario potrebbe in parte essere colmato dalla possibilità di studio dei materiali proconnesiaci nel loro complesso, e nella trattazione della scultura di manufatti di omogenea derivazione e destinazione d'uso, ma d'applicazione in contesti di diversa monumentalità; forse. Porsi domande è fondamentale nel percorso di ricerca, e questo esempio di arredo liturgico ne pone in quantità da ben sperare in futuri sviluppi pieni di entusiasmo e di nuove ipotesi.

Figura 11
13

Figura 12

Figura

Bibliografia

ATTANASIO *et al.* 2008: D. ATTANASIO, M. BRILLI, M. BRUNO, *The properties and identification of marble from Proconnesos (Marmara Island, Turkey): a new database including isotopic, EPR and petrographic data*, *Archeometry* 50, 2008 pp. 747-774;

BARSANTI *et al.* 2015: C. BARSANTI, R. FLAMINIO, A. GUIGLIA GUIDOBALDI, *Corpus della Scultura Altomedievale: la diocesi di Roma, la III regione ecclesiastica in Corpus della scultura altomedievale VII*, Roma, 2015;

BARSANTI, PARIBENI 2016: C. BARSANTI, A. PARIBENI, *La diffusione del marmo proconnesio nelle Marche in et` classica e paleocristiana: il ruolo del porto di Ancona*, *HAM* 22, 2016, pp. 579-593;

FIOCCHI NICOLAI 2019: V. FIOCCHI NICOLAI, *Un pluteo "bizantino" dall'abbazia delle Tre Fontane a Roma. A proposito delle origini del monastero ad Aquas Salvias e del luogo del martirio di Paolo in Centro studi longobardi. Ricerche* 3, 2019, pp. 291-317;

GUIDOBALDI *et al.*: F. GUIDOBALDI, C. BARSANTI, A. GUIGLIA GUIDOBALDI, *San Clemente. La scultura del VI secolo*, in *SCM* 4, Roma, 1992;

GUIDOBALDI 2023: F. GUIDOBALDI, *La visibilità dell'insediamento cristiano del IV e V secolo nell'area urbana di Roma e il suo rapporto con la committenza degli edifici* in G. CASTIGLIA, C. DELL'OSSO (eds), *Topographia christiana universi mundi*, Città del Vaticano, 2023;

GUIGLIA, BARSANTI 2005: A. GUIGLIA, C. BARSANTI, *Santa Sofia di Costantinopoli. L'arredo marmoreo della Grande Chiesa giustiniana*, Città del Vaticano, 2005;

HAMILTON 2003, L. I. HAMILTON, *Memory, Symbol, and Arson: Was Rome "Sacked" in 1084?* in *Speculum*, 78, 2, 2003, pp. 378-399;

KRAUTHEIMER 1937: R. KRAUTHEIMER, *Corpus Basilicarum Christianarum Romae*, Città del Vaticano, 1937;

LEIDWANGER *et al.* 2021: J. LEIDWANGER, E. S. GREENE, A. DONNELLY, *The Sixth-Century CE Shipwreck at Marzamemi* AJA, Vol. 125, 2, 2021, pp. 283-317;

MARSILI 2021: G. MARSILI, *Catalogo degli elementi lapidei* in I. BALDINI, S. COSENTINO (eds.) *Archeologia protobizantina a Kos III. Il complesso di S. Stefano e l'insediamento della baia di Kephalos*, 2021, pp. 133-213.

MORETTI 2014: S. MORETTI, *Roma bizantina, Opere d'arte dall'impero di Costantinopoli nelle collezioni romane*, Roma, 2014;

RUGGIERI 2008: V. RUGGIERI, *La barriera presbiterale e il templon bizantino: ambivalenze semantiche fra liturgia, architettura e scultura* in *Bizantinistica*. X, 2008, 29-58;